

UNIVERSITETLARDA STARTAP LOYIHALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI

Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Guliston davlat universiteti dotsenti

E mail: sherzodbek.uz1986@mail.ru , +998 882783292

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640301>

Annotatsiya: Ushbu tezisda universitetlarda startap loyihalarni rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati, innovatsion faoliyatni rag'batlantirishdagi roli hamda milliy iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: startap, innovatsiya, universitet, iqtisodiy samaradorlik, texnologiya transferi, investitsiya, inkubatsiya.

Аннотация

В данной работе анализируется экономическое значение развития стартап-проектов в университетах, их роль в стимулировании инновационной деятельности, а также влияние на национальную экономику.

Ключевые слова: стартап, инновации, университет, экономическая эффективность, трансфер технологий, инвестиции, инкубация.

Abstract

This thesis analyzes the economic significance of developing startup projects in universities, their role in stimulating innovative activity, and their impact on the national economy.

Keywords: startup, innovation, university, economic efficiency, technology transfer, investment, incubation.

Kirish

Hozirgi globallashuv sharoitida innovatsion iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri bu – startap loyihalardir. Universitetlar esa bilim, ilmiy tadqiqot va yosh kadrlar salohiyatining markazi sifatida startaplarni shakllantirish va rivojlantirishda muhim institut hisoblanadi. Ayniqsa, O'zbekistonda PF-60-sonli farmon doirasida innovatsion rivojlanishga alohida e'tibor qaratilayotgani ushbu yo'nalishning dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Asosiy qism

Universitetlarda startap loyihalarini rivojlantirish ko'plab muhim iqtisodiy natijalarga olib keladi. (1-Rasm)Avvalo, startap faoliyati yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholi bandligini oshirishga xizmat qiladi, ayniqsa yosh mutaxassislar uchun zamonaviy va yuqori daromadli ish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, startaplar innovatsion mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish va joriy etish orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi hamda yangi bozor segmentlarini shakllantiradi.

1-rasm. Startaplarning iqtisodiy ta'siri (umumlashtirilgan model)

“Startaplarning iqtisodiy ta'siri (umumlashtirilgan model)” diagrammasi startap faoliyatining iqtisodiyotga ko'p qirrali ta'sirini tizimli ravishda aks ettiradi. Diagrammadan ko'rinadiki, startaplar eng avvalo mehnat bozoriga ijobiy ta'sir ko'rsatib, yangi ish o'rinlarini yaratadi va bandlik darajasini oshiradi. Bu esa, ayniqsa, yoshlar bandligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, universitetlarda startap loyihalarni rivojlantirish milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi va innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil ekanligi aniqlanadi. Startaplar orqali ilmiy salohiyat amaliy natijaga aylantirilib, iqtisodiy samaradorlik oshiriladi.

Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

- ✓ universitetlarda startap-inkubator va akselerator markazlar faoliyatini kengaytirish;
- ✓ ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish;
- ✓ startap loyihalarni moliyalashtirish uchun venchur fondlar va grant dasturlarini rivojlantirish;

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son Farmoni “Qishloq xo'jaligini 2020–2030 yillarga mo'ljallangan rivojlantirish strategiyasi to'g'risida”.
3. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi ma'lumotlari.
4. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari, www.stat.uz

5. Freeman C. *The Economics of Industrial Innovation*. – London: Pinter Publishers, 1982.
6. Schumpeter J.A. *The Theory of Economic Development*. – Harvard University Press, 1934.
7. Porter M. *Competitive Advantage of Nations*. – New York: Free Press, 1990.
8. OECD. *Startup and Innovation Policy Review*. – Paris, 2021.